

Xamrakulov Oybek Mamadaminovich

SamDAQU doktranti

Annotatsiya: Maqolada yo'llarni arxitekturaviy ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirishning amaliy tahlili, yo'l atrofida joylashgan tabiiy muhitga nisbatan estetik yondashuv, yo'l qatnov qismida daraxtlar va butalarni landshaft rejalashtirishning arxitekturaviy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ko'kalamzorlashtirish, daraxtlar, rejalashtirish, mikroiklim, yo'lak, atmosfera, monumental bezak, ko'kalamzorlashtirish loyihasi.

Annotatsion: The article describes the practical analysis of architectural greening and beautification of roads, the aesthetic approach to the natural environment around the road, the architectural importance of landscape planning of trees and bushes on the road.

Key words: landscaping, trees, planning, microclimate, sidewalk, sidewalk, atmosphere, monumental decoration, landscaping project.

Arxitektura sohasida yo'llarni loyihalash bir qancha vazifalarni yuklaydi. Jumladan, yo'l atrofida mukammal arxitektura ob'yektlari mutanosibligini aniqlash hamda uning yo'lga nisbatan aloqalarini yaxshilash va atrof muhitni yo'l qatnov qismi bilan bog'lash muhim vazifa sanaladi. Yo'l atrofida arxitektura obyektlarini rejalashtirishda ko'kalamzorlashtirish masalalari birlamchi sanaladi.

Yo'llarni ko'kalamzorlashtirish. Yo'llarni ko'kalamzorlashtirish uning atrofida, ichida, chetlarida, yo'llarning ajratish qismida daraxtlar, butalar va maysazorlarni joylashtirishni o'z ichiga qamrab oladi. Yo'llarni ko'kalamzorlashtirish masalalari bir nechta funksiyalarni bajaradi: me'moriy va dekorativ, himoya (chang, zaharli gazlar va avtomobil chiqindilari) va ajratish (avtomobillar va piyodalar oqimi).

Ko'kalamzorlashtirish mikroiklimga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ular shahar shovqiniga qarshi kurashda, shamol va changdan himoya qilish, tuproqni mustahkamlash, maydonlarni drenajlash va boshqa maqsadlarda qo'llaniladi.

Yo'llarni ko'kalamzorlashtirishning bir necha **usullari** mavjud, ularni quyidagi asosiy sxemalarga qisqartirish mumkin:

- yo'l va piyodalar yo'laklari o'rtasida bir, ikki yoki undan ortiq qatorda ko'chatlar o'rnatish;
- yo'lning ajratuvchi chizig'ini obodonlashtirish;
- trotuarlar va binolar orasidagi bir va ko'p qatorli ko'chatlarning joylashishi;
- asosiy ko'chalar va xiyobonlarni birgalikda obodonlashtirish.

Ko'kalamzorlashtirish turi **ko'chatlarning maqsadi**, iqlim sharoiti, yo'nalishi, ko'chalarning kengligi va maqsadi, binoning qavatlar soni va boshqa omillarga qarab tanlanadi. Peyzaj texnikasini tanlashda siz quyidagi tavsiyalarga amal qilishingiz mumkin.

- Shaharning barcha ko'chalari va ayniqsa, transport harakati zich bo'lgan va sanoat korxonalariga tutash ko'chalar obodonlashtirishga;

- Daraxtlarni yo'l va yo'lak o'rtasida, tor ko'chalarda esa - binolarning jabhalari bo'ylab joylashtirish afzaldir;

- Atmosfera havosi va shovqin ifloslanishiga qarshi kurash samaradorligini oshirish uchun piyodalar va yo'laklar orasiga butalar ekishni keng joriy etish;

- ekishda avtomobil chiqindilariga (jo'ka, terak, chinor, kashtan, akatsiya, yasemin, asal va boshqalar) chidamli zich tojli daraxtlar va butalarga ustunlik beriladi;

- chorrahalarda va ko'cha burilishlarida qo'nish joylari piyodalar va haydovchilarning yo'lni va harakatlanayotgan transport vositalarini ko'rishiga xalaqit bermasligi kerak;

- yashil chiziqlar kengligi yashil maydonning turiga bog'liq: 1) butalar bilan bir qatorda daraxtlar qatori ekilgan maysazor: bir qator - 2 m, ikki qator - 5 m; 2) bir xil butalar ekilgan maysazor: baland (1,8 m dan yuqori) - 1,2 m, o'rta (1,8 m gacha) - 1,0 m; 3) guruh yoki bo'lak ekish bilan maysazor: daraxtlar - 4,5 m, butalar - 3,0 m; 4) maysazor - 1,0 m;

- Daraxtlarning ildiz tizimi binolar, inshootlar va kommunal tarmoqlarning poydevorini buzishi mumkin, shuning uchun daraxtlarni (butalar) binolarning tashqi devorlaridan 5 (1,5) m, tramvay yo'llaridan 5 (3) m, 2 dan yaqinroq masofada ekish kerak. (1) yo'lning chetidan m, gaz quvurlaridan 1,5 m, isitish quvurlaridan 2 (1) m, suv quvurlaridan 2 m, elektr kabellaridan 2 (1) m;

- daraxtlar orasidagi masofa ularning etukligida tojlarining 2-4 diametriga teng ravishda olinadi. Piyodalar bo'ylab daraxt ekish paytida kamida 4 m² maydonga ega bo'lgan magistrallar yaqinida ochiq joy qoldirish kerak. Zich toj va katta barg yuzasiga ega bo'lgan daraxtlarga ustunlik beriladi, bu ularga ko'proq karbonat angidridni singdirish va piyodalarni quyoshdan himoya qilish uchun ko'proq soyani ta'minlash imkonini beradi;

- Qalinligi kamida 0,2 m bo'lgan o'simlik tuprog'i qatlami ustida maysazorlarni yaratish uchun o'tlarning aralashmalari (o'tloq blyugrass, ingliz javdarlari, fescue va boshqa o'tlar) ishlatiladi.

Shahar sharoitida yashil maydonlar o'simliklarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan noqulay, tajovuzkor muhitda mavjud. Shuning uchun yashil maydonlarga doimiy g'amxo'rlik qilish zarur, bu ularning o'z

vazifalarini bajarishiga yordam beradigan chora-tadbirlar majmuini anglatadi. Yashil maydonlarga texnik xizmat ko'rsatish yil davomida amalga oshirilishi kerak va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- tuproqni parvarish qilish (sug'orish, yumshatish, o'g'itlash, mulchalash, izolyatsiyalash va boshqa tadbirlar);

- zamin qismiga g'amxo'rlik qilish (kesish, yuvish, zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash).

Ko'kalamzorlashtirishning **muhim elementi** - shahar ko'chalari va maydonlarining gulli ramkalari. Gul to'shaklari, qoida tariqasida, oddiy geometrik shakldagi parter shaklida, tizma - tor gullar chizig'i, o'lchami va shakli ma'lum bir tarkibga bo'ysunadigan "modullar" ko'chma uskunalardan foydalangan holda yaratilgan. (vazalar) va boshqa texnikalar. Gullarni bezash sifati gullash vaqti va davomiyligi, gullar va barglarning rangi va shakli bo'yicha gullaydigan o'simliklar assortimentini mohirona tanlashga bog'liq. Yo'l bo'yidagi ekinlarni avtomobil yo'llari muhandislik jihozlari sirasiga kiritish g'ayritabiiy ko'rinadi. Lekin ko'kalamzorlar dekorativ vazifalarni bajarishdan tashqari yo'lning transport-foydalanish xususiyatlariga tegishli ta'sir qiladi. Ko'kalamzorlar harakat havfsizliging qulayligi va xavfsizligiga, qish vaqtida avtomobil transportining ishi tejamli bo'lishiga ta'sir qilishi yo'l bo'yidagi o'simliklarni to'siqlar, yo'l belgilari va boshqa muandislik jihozlari bilan bir qatarga qo'yish imkonini beradi.

Ko'kalamzorlashtirish loyihasi tuzilganda avtomobillarning hisoblangan harakatini e'tiborga olish kerak. Tezlik qancha katta bo'lsa alohida yoki to'p qilib daraxt ekishning o'rniga katta daraxtzorlar qilish to'g'ri bo'ladi. Uzun bir xil ekinning o'rniga daraxtlarni guruh qilib ekish to'g'ri bo'ladi. Kichik daraxtlar guruhiga qo'shimcha daraxtlar ekilishi, qalin butalarni esa siyraklashtirib, yo'ldan manzara yoki imoratlar ko'rinadigan qilish mumkin; noxush ko'rinishni berkitish uchun daraxt ekish, bezatish ishlarini bajarsa bo'ladi.

Yo'ldan ko'rinadigan manzara o'rmon joylarining bir xilligini buzadigan dominantga aylanadi. Loyihadagi bunday ishlar asoslangan bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan muhandislik psixologiyasidagi ma'lum bir qoidani e'tiborga olish kerak, ya'ni yangi signalni idrok qilish vaqti (cheklanmagan sharoitdagi reaksiya vaqti) 3 sekund bo'ladi, 4 sekund qaraganidan so'ng qarovchida betoqatlik alomatlari paydo bo'ladi. O'rtacha idrok qilish vaqtini 3,5 sekund deb olaylik, ekinzorlar, binolar uzilgan joydagi oraliqni ko'rish 3,5 sekunddan oshmaydi deb hisoblaymiz. Shunda uzilgan joylarning chegaraviy (hisoblanadigan) uzunligi (metrda) son jihatidan (kilometrda) $l_r = v_r$ harakat tezligiga teng bo'ladi. Manzarali joylarni yo'ldan xotirjam ko'rish uchun hisoblangantezlik 100 km/soat bo'lganda uzilgan joyning hisoblangan uzunligi $l_r = 100$ m bo'lishi kerak, (1.1-rasm) rasmdagi loyihada esa bu oraliq 120-150 m qilib olinganini ko'rishimiz mumkin. Aksincha bo'lganda, ya'ni biror ob'ektni, misol uchun, yo'l yoqasidagi jarni berkitish, shu bilan birga bu ob'ektga

boradigan yo'llarni saqlab qolish uchun uzilish oralg'ini chegaraviydan ko'ra kamroq, yuqoridagi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, 60 m qilib belgilash kerak (1.2 rasm).

1.1 rasm. Yo'l bo'yidagi daraxtlar uzilish oralg'ini belgilashga misol: a - manzarani ochish uchun (uzilish oralg'i chegaraviydan ko'p); b - berkitish uchun (uzilish oralg'i chegaraviydan kam).

1.2-rasm. O'rmon massivi bir xilligini buzishga misol:

1-o'rmondagi ochiq joy; 2-o'rmon ko'tarilgan joy; 3-daraxtlar alohida o'sgan joy.

O'rmon manzarasi bir xil bo'lganda, yo'l o'tkazish uchun o'rmon tozalanganda, alohida daraxtlarni, o'rmon ko'tarilgan joylarni qoldirish kerak (1.2-rasm). Yaxshi ko'rinib turishi uchun daraxtlar ko'tarilgan joylar bilan ular orasidagi masofani hisobga olingan lr qiymatdan kamaytirmaslik kerak.

Yo'naltiradigan daraxtlar harakat yo'nalishi o'zgarishini bildiradi, uzoqdan haydovchiga burilishning egilish darajasini ko'rsatadi. Ular faqat liniyali, o'tish o'qiga parallel joylashgan, yer poyidan chetda bo'lishi kerak. Ularning uzunligi burilish radiusiga bog'liq bo'ladi, ularning qatori esa egri chiziqqa yaqinlashish joyidan qaraganda harakat polosasi butun kengligini berkitgandek bo'lishi kerak (1.3-rasm).

a)

1.3-rasm. To'g'ridan qaraganda egri chiziqdagi yo'naltiruvchi daraxtlar:

a- radiusi kichik egri chiziqda; burchagi kam, b - burilish radiusi katta egri chiziqda.

To'siq daraxtlar haydovchiga shu yo'nalishda harakatni davom ettirish imkoniyati yo'qligini ko'rsatadi, nigohini «qaytaradi», nazarini kerakli tomonga qaratadi. Ular ham yo'naltirish qoidasiga amal qilib ekiladi: ular asosan chorrahalarda, avtobus bekatlarida, transport yechimlarida kerak bo'ladi, lekin dam olish maydonchalarida, harakat xizmati komplekslarida ham ishlatilishi mumkin (1.4-rasm). Manzara beruvchi yoki ajralib turuvchi ekinlar maqsadi haydovchini yo'lning muhim joylarida va potentsial xavfli uchastkalarda e'tiborni tortmasligi (manazara beruvchi) yoki aksincha haydovchini e'tiborini tortish, muhim yoki harakat xavfsizligi uchun yoki yo'llarni me'moriy tashkil etishda (misol uchun, havzalar chegarasini belgilashda) e'tiborni tortish. Aktsentlovchi ekinlar bo'ylama kesimni bo'rtiq joylarida «darvoza» ni tashkil qiladi (1,5- rasm).

Dam olish maydonchalarini rejalash loyihalarida yuqorida aytilgan daraxt ekish qoidalari ishlatiladi (1.6-rasm).

Ma'lumki yo'l harakati uchun yo'lning ortiqcha egriligi qancha xavfli bo'lsa uning uzoq masofaga to'g'ri cho'zilgani ham shunchalik xavfli bo'ladi. Biroq guruhli ko'kalamlashtirish ko'rinishidagi me'moriy aktsentlarni joylashtirib yoki yo'lni bezatish elementlarini binolar bilan uyg'unlashtirib ma'lum chegaragacha yo'l trassasi ko'rinishini yaxshilash mumkin.

a)

b)

c)

1.4-rasm. To'siq daraxtlarning yo'lga birikishiga misollar: a) yo'ldan tushish joyiga qarama-qarshi; b) o'tish-tezlik polosasining oxirida; c) ko'tarilgan egri chiziq orqasida.

1.5-rasm. Bo'ylama profilning ko'tarilgan siniq joylarida daraxtlarni juft ekish: a) yopiq joyda; b) ochiq joyda.

1.6-rasm. Dam olish maydonchasi loyihlasida turli daraxt va butalarni ishlatishga misol: C) o'rindiq T) hojtaxona.

Yo'lni monumental bezatish imkon qadar yassilik ko'rinishida bajarilishi kerak. Uning ma'lumot beradigan mazmuni shunchalik to'liq bo'lishi kerakki, uzoqdan ma'lum bo'lishi, haydovchida ob'ektni yonidan yoki o'tib ketayotganda ko'rish istagini paydo qilmaslik kerak. Yo'llarda old qismi ketayotgan avtomobilga emas yo'lga qaragan kichik shakllar, monumentlar bo'lmasligi kerak.

Yo'nalish sxemalari va shahar nomlari monumental ko'rinishdagi yo'l ko'rsatgichlarida ma'lum qilinishi mumkin, ular shuningdek me'moriy havzalar chegaralarida dominant vazifasini bajaradi yoki dominantni ajratib turish uchun xizmat qiladi.

Belgilarga o'xshab, **monumental bezashlarni** ham imkoni boricha bo'ylama profil ko'tarilgan siniq joylarga yoki to'g'ridagi egri chiziqning tashqi tomoniga o'rnatish kerak. Shunday bo'lganda monument yoki ko'rsatgich o'zining asosiy vazifasidan tashqari nigohni yo'naltiruvchi element vazifasini ham

bajaradi, agar o'lchami katta bo'lsa yo'l atrofidagi manzarada dominant ham bo'lishi mumkin.

Kichik me'morchilik vositalari - haykallar, shiyponcha va hokozolar faqat ko'kamlashtirish vositalarining o'zi bilan cheklanishning iloji bo'lmaganda, shuningdek, xizmat inshootlari tarkibida, ularning atrofini obodonlashtirish uchun ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda bugungi mamlakatimizda shaharsozlikning eng muhim muammolaridan biri yo'lsozlik hamda aholi yashash joylarining ekologik muhitini yaxshilash, yo'llarning badiiy ko'rinishini boyitish, yo'llar arxitekturasiga yuqori talablar qo'yilgan shaharlarda inson uchun sog'lom va qulay yashash sharoitlarini tashkil etishdan iborat. Ushbu muammoni hal etishda me'moriy rejalashtirish, yo'llarni arxitekturaviy ko'kalmazlashtirish, hamda estetik talablarga mos ravishda amalga oshirishni talab etadi.

Adabiyotlar:

- 1."Avtomobil yo'llarini ko'kalmazlashtirish usullari"
A.X. O'roqov
2. Rodichkin I.D., Rodichkina M.P. Премы ozeleneniya avtomobilnix dorog.
«Avtomobilniye dorogi»
3. "Spravochnik po ozeleneniyu avtomobilnyx dorog."
Deyisov I.P.
4. Morozov I.V. Kompleksnaya ostenka arxitekturnyx kachestv avtomobilnyx dorog/ V sb.: Stroitelstvo i ekspluatasiya avtomobilnyx dorog i mostov. Minsk
5. Babkov V.F. Landshaftnoe proektirovanie avtomobilnyx dorog. - M.: Transport
6. Q.X.Azizov. "Yo'llarda xavfsiz xarakatlanish asoslari", Toshkent: TAYI 2005y
7. <https://studfile.net/preview/9892729/page:8>
8. <https://unilibrary.uz/>

